

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ****Зияева Мухтасар**

*д.э.н., доцент кафедры «Маркетинг» Ташкентского государственного
экономического университета, г.Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. В статье автором предложен системный подход к формированию стратегии инновационного маркетинга в реальном секторе экономики.

Ключевые слова: маркетинг, системный подход, стратегия, текстильная отрасль, текстильные предприятия.

**SYSTEMIC APPROACH TO FORMING INNOVATIVE MARKETING STRATEGY IN THE REAL
SECTOR OF THE ECONOMY****Ziyaeva Mukhtasar**

*DSc., Associate Professor at “Marketing” department, Tashkent State University of
Economics, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. In the article, the author proposes a systematic approach to the formation of an innovative marketing strategy in the real sector of the economy.

Keywords: marketing, system approach, strategy, textile industry, textile enterprises.

**IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIDA INNOVATSION MARKETING
STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHGA TIZIMLI YONDOSHUV****Ziyaeva Muxtasar**

*i.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Marketing” kafedrasi dotsenti, Toshkent,
O‘zbekiston*

Annotatsiya. Maqolada muallif iqtisodiyotning real sektorida innovatsion marketing strategiyasini shakllantirishga tizimli yondashuvni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: marketing, tizimli yondashuv, strategiya, to'qimachilik sanoati, to'qimachilik korxonalari.

В мировой текстильной промышленности существует пять главных регионов: Восточная Азия, Южная Азия, СНГ, зарубежная Европа и США. В каждом из них

преобладает производство хлопчатобумажных тканей и тканей из химических волокон, остальные же отрасли (шерстяная, льняная, шелковая) имеют менее важное значение. Среди мировых лидеров в производстве тканей выделяются такие страны, как Китай, Индия, Россия, США, Япония. Факторы размещения предприятий легкой промышленности в мире разнообразны, однако к основным можно отнести: [1]

-сырьевой фактор, преимущественно влияющий на размещение предприятий, специализирующихся на первичной обработке сырья (например, льнообрабатывающие фабрики расположены в районах производства льна, шерстомоечные предприятия - в районах овцеводства, предприятия по первичной обработке кож - вблизи крупных мясокомбинатов). Для отраслей лёгкой промышленности и поставки сырья, и вывоз готовой продукции могут рентабельно осуществляться автомобильным транспортом, что соответствует тенденции расширения автодорожной сети.

Поэтому, новые производства все чаще размещаются в небольших городах и сельских районах, создавая новые рабочие места. Это позволяет уменьшить отток населения из поселений из-за постоянного снижения занятости в сельском хозяйстве;

-фактор близости производства к потребителю из-за того, что транспортировка готовой продукции легкой промышленности обходится дороже по сравнению с сырьем и полуфабрикатами. Например, дороже поставлять хлопчатобумажные ткани, чем прессованный хлопок-сырец;

-фактор трудовых ресурсов, определяющего необходимость наличия для организации производства значительной численности персонала, имеющего достаточную квалификацию, так как все отрасли легкой промышленности являются трудоемкими. Исторически сложилось, что в легкой промышленности преимущественно используется женский труд. Поэтому власти озабочены развитием хозяйственной деятельности, учитывающей возможность использования и женского, и мужского труда (например, создавать предприятия тяжелой индустрии в регионах концентрации легкой промышленности);

- экологичность лёгкой промышленности — легкая промышленность в целом является экологически чистой, поскольку вредные отходы и загрязнение атмосферы минимальны. Поэтому предприятия отрасли часто расположены в непосредственной близости от селитебных зон, предоставляя хорошую транспортную доступность к рабочим местам. Основным поставщик натурального сырья для легкой промышленности в мире сельское хозяйство.

Легкая промышленность, являющаяся одним из важнейших секторов каждой национальной экономики, стоит на пороге коренных изменений, связанных:

- формированием инноваций, затрагивающих сырье, продукцию и технологию;

- увеличением рынка из-за роста занятости населения;
- развитием национального производства, способствующего импортозамещению;
- ростом производительности труда.

Ускоренное развитие и использование научного потенциала, обеспечивает динамичное развитие легкой промышленности за счет модернизации и технического перевооружения, оптимизации потенциала отрасли и необходимых структурных преобразований. Эти мероприятия определяют новый этап развития легкой промышленности, характеризуемый постоянным наращиванием инвестиций в инновации, обновлением продуктовой линейки и технологии, открытием новых.

Инновационный маркетинг - это обязательная часть инновационного менеджмента. Маркетинг позволяет повысить результат от коммерциализации инноваций. Инновационный маркетинг объединяет в себе стратегию маркетинга, оперативный маркетинг, анализ рынка.

В основу стратегических маркетинговых исследований закладывается анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой сегментов рынка, организацией и формированием спроса, моделированием поведения покупателя. Компания должна быть нацелена изначально на завоевание рынка, расширение и углубление сегментации, создание своего потребителя. Помимо анализа рынков и факторов внешней среды современный маркетинг не только изучает сегодняшних потребителей, но и формирует потенциально возможных.

Стратегический маркетинг ориентирован на тесный контакт работников маркетинговых и социологических служб предприятия с потребителем. Так как не многие мелкие и средние фирмы могут позволить себе иметь отдел маркетинга, следует шире применять консультации специалистов, посещение выставок, изучение каталогов, непосредственный контакт с покупателем. Наиболее удачным методом снижения риска может быть комплексный вид маркетинга, основанный на постоянной обратной связи между производителем и потребителем. Предприниматель должен видеть потребителя во всем многообразии его окружения, поведения, желаний, неосознанных потенциальных потребностей.

Необходимо не только выпускать разнообразный ассортимент продукции, но одновременно сконцентрировать усилия на создании тактики преждевременного локального старения своей, же продукции с целью быстрого продвижения модификаций, заменяющих и вытесняющих новшества. Именно при таком маркетинге

обеспечено лидерство на рынке.

При этом необходимо проанализировать существующий уровень национального производства подобной продукции, наличие или возможность импорта, существующий уровень экспорта, данные о производстве импортозамещающей продукции и о дополняющих новшествах.

Исследования рынка основаны на детальной оценке существующей емкости рынка, его фирменной структуры, сегментации, динамики нормы прибыли и объема продаж продукции, аналогичной новшеству.

Ключевым моментом третьего этапа стратегии маркетинга является исследование и прогнозирование спроса на новый товар, основанное на доскональном изучении реакции потребителя на новшества.

Помимо общих свойств, необходимых для внедрения инноваций на рынок, большое значение для потребителя имеют конкретные показатели качества: конструкторские характеристики, дизайн, потребительские свойства, эксплуатационные возможности, комфортность и, конечно, цена.

Прогноз спроса на новый товар основывается на системном исследовании взаимосвязей между участниками рынка и их деятельностью. Элементами системы маркетинга являются участники рынка: покупатели, продавцы, торговые агенты, посредники, брокеры, имиджмейкеры, рекламные агентства и т. д. Важным элементом исследования рынка является установление функциональной взаимосвязи между производителями новшества и его конечными пользователями.

Однако центральную роль в системном анализе играет анализ форм, методов и уровня конкуренции, поведения возможных конкурентов. Прогноз поведения всех участников рынка и оценка действий конкурентов являются решающими при продвижении нового товара и формировании спроса на него. Следовательно, разработка стратегии проникновения новшества на рынок основана на степени новизны товара, виде конкуренции на рынке и уровне конкурентных преимуществ фирмы-новатора.

Принципиальная новизна выпускаемого товара, технология его изготовления

позволяют говорить об инновационной монополии фирмы на начальных стадиях жизненного цикла новшества. Формирование спроса на принципиально новые изделия связано, таким образом, с двумя решающими моментами: с отсутствием спроса на новшества с одной стороны, и с инновационной монополией производителя новшества - с другой. В этом случае инновационный маркетинг имеет креативный характер, состоящий из системы мероприятий, формирующих спрос на условиях инновационной монополии и максимизации прибыли.

За последнее время легкая промышленность претерпела значительные преобразования, включая:

- глобальное смещение производственных центров;
- структурные изменения рынков сбыта;
- изменение философии управления отрасли.

Такие преобразования легкой промышленности были вызваны целым рядом причин:

- структурные сдвиги в экономиках стран-производителей за счет переноса производства в страны с низкой стоимостью рабочей силы;
- увеличения доли основного капитала в активах предприятий, связанное с ростом уровня технологического развития;
- принятие стандартов ВТО для регулирования отрасли с последующей отменой квот; [2]
- периодические колебания потребительской активности в связи с кризисными явлениями в экономике;
- рост требований потребителей к качеству, износостойкости и дизайну ко всему спектру продукции легкой промышленности.

За последнее время отмечается перемещение центров производства легкой промышленности в страны Юго-Восточной Азии, Турции, Латинской Америки, на которые приходится в настоящее время 70% мирового экспорта одежды и текстиля. Только на Китай приходится более 30% всего мирового экспорта. Хотя уровень потребления в США, Германии, Франции и Японии превышает 50% от мирового потребления одежды и текстиля, эти страны, считавшиеся ранее лидерами в этой сфере, приняли роль импортеров продукции легкой промышленности.

Произошедшая реструктуризация рынков явилась следствием распространения процедур ВТО на мировые торговые отношения, их последующая либерализации и отмена импортных квот в ряде стран. Поэтому даже сохранившиеся кое-где

таможенно-тарифные барьеры не смогли сдерживать экспансию развивающихся стран.

Все это позволило развивающимся странам увеличивать масштабы своего производства с целью выхода на международные рынки, опираясь на особенности легкой промышленности и имеющиеся конкурентные преимущества в цене продукции. Из-за более высоких издержек производители в развитых странах вынуждены были сократить объем производства, а то, что сохранилось стало переориентироваться на товары класса «премиум». Такое производство требует меньшего объема выпуска, высокого качества, дизайна продукции, что и способствует появлению бренда, а значит должно базироваться на инновационных технологиях, и, следовательно, является более капиталоемким. Поэтому в развитых странах

наблюдается тенденция увеличения доли небольших предприятий с высокой стоимостью выпуска. В свою очередь производители из развивающихся стран увеличивают масштаб производства, все большее внимание уделяя концентрации производства, применению высокопроизводительных технологических комплексов оборудования, выпуск которого осуществляется на национальных рынках.

Легкая промышленность становится все более наукоемкой [3], что вызывает потребность разработки и внедрения новых продуктов и технологий для укрепления конкурентоспособности. Эта тенденция определяется как возможностями наращивания объема производства агропромышленным комплексом, так и инновациями в химической промышленности. Поэтому рост объемов производства, изменения его структуры и обновление ассортимента легкой промышленности напрямую зависит от развития вышеуказанных отраслей. Современные научные разработки стимулируют внедрение информационных технологий в производственный процесс, новых технологических процессов [4], включая:

- автоматизацию процесса проектирования и производства продукции;
- способы крашения исходных материалов;
- способы заключительной обработки тканей,
- цифровые методы подбора цвета.

В настоящее время к числу основных тенденций развития легкой промышленности можно отнести:

- наблюдается увеличение цен на натуральное сырье из-за низких темпов роста и даже снижения объема выпуска (хлопок, лен, шерсть, кожа и т.д.);
- увеличение выпуска продукции, использующей в качестве сырья продукцию химической промышленности;
- развитие технологий производства химической промышленности позволяет

улучшать потребительские свойства продукции легкой промышленности.

Улучшение потребительских свойств наблюдается за счет повышения износостойкости, уменьшения веса и толщины без потери теплоизолирующих свойств, улучшение внешнего вида, фактуры и осязания;

-наблюдается снижение платежеспособности конечных потребителей, что приводит к снижению величины спроса и цен на товары легкой промышленности;

-в связи со сложившейся негативной тенденцией предприятия легкой промышленности вынуждены повышать эффективность своей деятельности за счет развития логистики, инфраструктуры, информационных технологий, наращивание закупок и ускорение «цикла моды»;

-снижение платежеспособности способствует изменению структуры ассортимента продукции легкой промышленности за счет сокращения товаров класса «премиум» и увеличения удельного веса среднего ценового сегмента;

-рост популярности изделий менее известных дизайнеров, которые «отвоевывают» все большую долю рынка у всемирно известных модельеров;

-повышение требований к качеству продукции, ее соответствия моде в каждом ценовом сегменте;

-требования клиентов, чтобы ассортимент каждого предприятия розничной торговли состоял из модных товаров на все категории продукции: женскую, мужскую одежду и обувь, включая нижнее белье и детскую одежду, что является значительной проблемой для торговли и производителей;

-повышения оперативности обновления ассортимента, применение компьютерных технологий проектирования (3D печать);

-стремление сократить время выполнения заказов предприятий торговли, укрепление и расширение производителями круга поставщиков и участие в совместных планах сорсинга, что снизить дисперсию поставок и способствовать достоверному и своевременному сорсингу;

-развитие рынка высокотехнологичной, функциональной одежды, обуви, которые должны быть приспособлены для условий их использования, например, для спорта или работы. Для таких изделий могут и должны использоваться специальные материалы:

-антимикробные ткани для спортивных товаров;

-огнестойкие, высокопрочные, отводящие влагу ткани;

-УФ защитные ткани;

-водонепроницаемые дышащие ткани;

-увеличение использования интеллектуальных цифровых технологий для функциональной одежды, обуви, аксессуарах, например, для измерения функций организма;

-улучшение условий труда и применение ресурсосберегающих технологий, включая экологическую и этическую составляющие;

-стимулирование законодательной и исполнительной властью развития предприятий легкой промышленности, повышения качества продукции, производства натуральных материалов, например, таких как шелк и хлопок. Поддержание темпов роста продукции осуществляется за счет привлечения масштабных инвестиций, вертикальной и горизонтальной интеграции производства, создания совместных предприятий. Усилия законодательных и исполнительных органов власти каждой страны и региона направлены на создания условий для эффективного развития своих производителей и осуществления целенаправленной государственной политики, создающей.

Концепция маркетинга инноваций является основой исследования рынка и поисков конкурентной стратегии предприятия.

Комплекс инновационного маркетинга включает:

-разработку инновационной стратегии;

-анализ рынка(общеекономический анализ);

-оперативный маркетинг и состоит из семи принципиальных этапов.

Результаты анализа конкурентных позиций предприятия могут проверяться различными способами: на основе сравнения как количественных, так и качественных (например, места, занимаемого на рынке) показателей.

Радикальный метод заключается в выборе наиболее платежеспособных потребителей с неудовлетворенными потребностями, а не продукта как такового. В кратком изложении он сводится к следующему простому алгоритму:

-проводится морфологический анализ различных сочетаний свойств, которые могут быть у любых потребителей , на любых рынках: возраст, пол, социальное положение, место проживания, тип продукции, форма собственности, располагаемые доходы, накопления, кредитоспособность и т. п. ; в результате должны быть выделены такие сочетания свойств, за которыми стоят реальные потребители,

другими словами, выделяются «непустые» сегменты рынка;

-среди выделенных сегментов рынка определяются те, на которых совокупная платежеспособность наиболее высока и имеет тенденцию к росту;

-применительно к этим наиболее перспективным группам потребителей выявляются их специфические неудовлетворяемые потребности;

-определяются, какие продукты в состоянии удовлетворять подобные потребности;

- из числа этих продуктов выбирается тот продукт, для освоения которого фирма потребуется сделать наименьшие капиталовложения при кратчайшем сроке их окупаемости.

Радикальный метод выбора продукта особенно характерен для более динамичного мелкого и среднего бизнеса. В то же время этот метод реален и для более крупных фирм, включая даже нуждающихся в финансовой санации.

Маркетинг инноваций преследует основную цель - проведение исследований возможностей и конкурентоспособности фирмы с целью проведения успешных инновационных проектов в определенных условиях (табл.1).

Таблица 1

Цели, задачи и компоненты инновационного маркетинга

№	Название	Содержание
1	Задачи инновационного маркетинга:	Этап поиска новых идей - здесь формируется «портфель инновационных идей».
2	Этап разработки	- здесь делается выбор замыслов, и воплощение опытных образцов. Цель, преследуемая при изучении рынка: определение приоритетного направления и альтернатив. Далее проводятся зондаж рынка на основе опытных образцов, апробация и выявление недоработок.
3	Этап внедрения	- здесь стоит задача распространения информации о нововведении. Формируется потребительский спрос, определяется ценовая политика, оптимизируются схемы сбыта. Ценообразование зависит от множества обстоятельств, например от стратегии маркетинга, которую проводит фирма, которая обуславливается или ценой спроса, или ценой предложения.
4	Этап роста	- здесь расширяются сегмент рынка и область потребителей, происходит увеличение темпов роста развития рынка в результате реактивных инноваций, проводимых конкурентными фирмами. Фирма теряет свои

		монопольные преимущества, и для стимуляции продвижения инноваций, получения максимальной прибыли применяют широкую рекламу.
5	Этап зрелости	- здесь происходит стабилизация объемов сбыта продукции, это связано с потребительскими предпочтениями к определенной торговой марке. Инновация переходит в стадию рутинизации. Теперь задачами маркетинга становятся разработка и последующая реализация мероприятий по удержанию сегмента фирмы на рынке.
6	Этап спада	– для уменьшения понесенных затрат при удержании желаемых объемов сбыта продукции необходимо без промедления, своевременно выводить утративший свое потребительское качество неконкурентоспособный товар с рынка и производить его замещение наиболее востребованным новшеством. Именно на этом этапе возобновляются поиск и подготовка новых замыслов для проектов инноваций.
7	Этап разработки	- здесь делается выбор замыслов, и воплощение опытных образцов. Цель, преследуемая при изучении рынка: определение приоритетного направления и альтернатив. Далее проводятся зондаж рынка на основе опытных образцов, апробация и выявление недоработок.
8	Этап внедрения	- здесь стоит задача распространения информации о нововведении. Формируется потребительский спрос, определяется ценовая политика, оптимизируются схемы сбыта. Ценообразование зависит от множества обстоятельств, например от стратегии маркетинга, которую проводит фирма, которая обуславливается или ценой спроса, или ценой предложения.
9	Этап роста	- здесь расширяются сегмент рынка и область потребителей, происходит увеличение темпов роста развития рынка в результате реактивных инноваций, проводимых конкурентными фирмами. Фирма теряет свои монопольные преимущества, и для стимуляции продвижения инноваций, получения максимальной прибыли применяют широкую рекламу.
10		Этап зрелости - здесь происходит стабилизация объемов сбыта продукции, это связано с потребительскими предпочтениями к определенной торговой марке. Инновация переходит в стадию рутинизации. Теперь задачами маркетинга становятся разработка и последующая реализация мероприятий по удержанию сегмента фирмы на рынке.
11	Этап спада	– для уменьшения понесенных затрат при удержании желаемых объемов сбыта продукции необходимо без промедления, своевременно выводить утративший свое потребительское качество неконкурентоспособный товар с рынка и производить его замещение наиболее востребованным новшеством. Именно на этом этапе возобновляются поиск и подготовка новых замыслов для проектов инноваций

Маркетинговые исследования дают информацию для проведения анализа определения спроса и предложения на рынке и свободных рыночных ниш. Эти результаты являются исходным материалом для разработки инновационных идей. Перед разработкой нового товара обязательно производятся маркетинговые исследования. Это исследования касаются уже существующих товаров и производятся путем сбора информации и анализа (табл.2).

Маркетинговые исследования дают информацию для проведения анализа определения спроса и предложения

№	Название	Содержание
1	Спрос на товар	включает в себя установление количества потенциальных покупателей; товаров-конкурентов, уровня запоминаемости фирм, рынков реализации;
2	Мнений потребителя о товаре	-включает в себя информацию о требованиях потребителей к товару и уровню сервиса; о мотивациях; -об источниках информации; -об оценке марок товаров; -о потребностях; -сегментов потребителей.
3	Генерация идей	это поиск идей новых товаров. Источники: рынок, сама фирма-разработчик, независимая фирма, творческие (морфологический и проблемный) анализы;
4	Отбор (селекции) идей	-выявление в короткие сроки перспективных идей. Включает в себя экспертную оценку, матрицу оценки, многокритериальную оценку;
5	Разработка концепции нового продукта и ее проверки	-анализа перспективности бизнеса – здесь оценивают перспективы объемов продаж, издержек и прибыли нового товара. Анализ состоит из прогноза затрат, оценки объема реализации (оборота, выручки), прогноза прибыли, учета неопределенности; -определяются товар, в котором будет реализована выбранная идея, товары-конкуренты, позиционирование товара;
6	Разработка маркетинговой стратегии	-выполняется на основе оценочного и прогнозного плана маркетинга, даются рекомендации по выбору стратегий;
7	Разработка непосредственного продукта	– создание опытного образца после получения положительного заключения по бизнес-тесту;
8	Пробный маркетинг	-испытание на рынке товара и его маркетинговой программы, используя стандартный, контрольный, имитационный способы тестирования рынка;
9	Коммерческого производства	-выведение товара на рынок.

Разработка нового товара – это создание оригинальных товаров, улучшение товаров (или их

модернизация), включающая процесс: Новый товар необходим для успешного развития фирмы, но из-за недостаточной подготовленности маркетинга товара существует риск провала, и фирма должна решить вопрос, как избежать этого. Риск состоит из:

-технологического риска – вызван технологической инновацией, применяемой для технического проведения в жизнь;

-рыночного риска – определен уровнем оригинальности и сложности замысла инновации. Оказывает влияние на реакцию рынка и издержки при переходе на новый товар;

-стратегического риска – связан с величиной новизны товара для фирмы. Уровень стратегического риска тем больше, чем выше уровень новации.

Системный подход – это совокупность методов, используемых при изучении объектов инновационной деятельности в виде системы (табл.3).

Таблица 3

Системный подход и методов, используемых при изучении объектов инновационной деятельности в инновационном маркетинге при входе и выходе

№	Название	Содержание
1	Системный подход вход	
1.1	Система представляет собой два элемента:	<ul style="list-style-type: none"> - внешнее окружение, в свою очередь состоящее из таких параметров, как: - вход системы; - выход системы; - связь с внешней средой; - обратная связь; - внутренняя структура – это связанные между собой компоненты, которые способствуют влиянию субъекта управления на предмет управления, т. е. преобразуют вход в выходы для получения цели системы.
1.2	В социально-экономической системе она представлена:	<ul style="list-style-type: none"> -научным сопровождением подсистемой; -целевой подсистемой; -обеспечивающей подсистемой; -управляемой подсистемой; -управляющей подсистемой.
2	Системный подход выход	
2.1	Главные цели выхода системы Связь с внешней средой:	<p>Связь с внешней средой:</p> <ul style="list-style-type: none"> -макросреда – это международные, правовые, политические, экономические, научно-технические, социально-демографические, экологические, природно-климатические, культурные факторы; -инфраструктура – это система отраслей региона;

		-микросреда – это непосредственные конкуренты фирмы, выпускающие аналогичную продукцию.
2.2	Подсистема научного сопровождения включает:	<p>-научные подходы – маркетинговый, функциональный, системный, структурный, административный, поведенческий, ситуационный, воспроизводственный, нормативный, комплексный, интеграционный, динамический, процессный, количественный;</p> <p>-функции – это стратегический маркетинг, планирование, организация, мотивация, регулирование, учет, контроль;</p> <p>-методы – побуждения и принуждения, сетевые, анализ, прогнозирование.</p>
2.3	Целевая подсистема системы содержит:	<p>- портфель новшеств;</p> <p>-портфель инноваций. Обеспечивающая подсистема – это определение объемов, сроков и времени, средств, нужных для осуществления целей целевой подсистемы.</p>
3	Управляемая подсистема менеджмента	
3.1	Управляемая подсистема включает:	<p>-стратегический маркетинг;</p> <p>-НИОКР;</p> <p>- организационно-технологическую подготовку новшеств;</p> <p>-производство;</p> <p>-сервис.</p> <p>Управляющая подсистема включает:</p> <p>-управление персоналом;</p> <p>- определение управленческого решения;</p> <p>-координацию при реализации проекта.</p>
3.2	Система содержит две составляющие:	<p>-внешнее окружение – представленное входом в систему, выходом из системы, связью с внешней средой, обратной связью;</p> <p>- внутренняя структура – это система связанных между собой элементов, которые обеспечивают процесс воздействия субъекта управления на объект, переработку входа в выход для получения запрограммированных целей системы.</p>
3.3	Маркетинговый подход призван ориентировать управляющую подсистему системы менеджмента исключительно на	<p>-избрание стратегии фирмы должно происходить через анализ существующих и прогнозирование будущих стратегических нужд в данном определенном виде инновации;</p> <p>-стратегической сегментации рынка;</p> <p>-прогнозирование жизненных циклов будущих инноваций;</p> <p>-анализ конкурентоспособности своих продуктов и продуктов</p>

	потребителя.	конкурентов.
3.4	При использовании маркетингового подхода выбора критериев менеджмента предпочтение отдается:	<p>-повышению качества объекта (выхода системы) во взаимосвязи с потребностями потребителей;</p> <p>-экономии ресурсов у потребителей вследствие повышения качества объекта, качества сервиса и многих других факторов;</p> <p>-экономии ресурсов в производстве объекта в результате реализации фактора масштабности, научно-технического прогресса, усовершенствования системы менеджмента.</p>

Вход системы – это все необходимое фирме для производства инновации. Органы управления обеспечивают конкурентоспособный вход системы при помощи маркетинговых исследований и выбора конкурентоспособных поставщиков.[8]

Главные цели выхода системы – это создание конкурентоспособности изделий и услуг на внешнем и внутреннем рынках и получение в результате этого прибыли. Конкурентоспособность выхода системы основывается на высоком качестве стратегических маркетинговых изучений.[7]

Обратная связь системы – требования, рекламации клиентов, новая информация от потребителей, новые сведения об инновациях.

Постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева “О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы” от 21 декабря 2016 года открыло новые возможности для совершенствования отрасли.]Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспортасоставляет более 33 %. Предприятиями ассоциации «Узтукимачисаноат» создано более торговых домов и 50 дилерских подразделений крупных предприятий-экспортеров в странах ЕС, СНГ и Азии. В 2016 году доля товаров промышленности в ВВП страны составил 55,8%, а в 2015 году эта цифра была равна к 53,8%ам. Проанализировав статистические данные Комитета государственной статистики страны можно определить динамику роста доли объёма промышленных и легко промышленных товаров в ВВП. [5]

К специфическим методам относятся:

-системный анализ – анализ возможности достижения цели с учетом внутренних и внешних обстоятельств, рассмотрение внешней и внутренней сред, разделение системы в соответствии с системным подходом на подсистемы: управляющую, управляемую, обеспечивающую, обслуживающую, единство всех подразделений, принятие во внимание прямых и обратных связей;

-факторный анализ – анализируется развитие науки и техники в экономике, потенциал фирмы, прирост научно-технического потенциала инновации;[6]

-ситуационный анализ – анализ годности определенных методов управления к данной ситуации, анализ неподвижных ситуаций, профессиональная подготовка персонала;

-функционально-стоимостной анализ – совокупность функций управления: планирование, организация, контроль, мотивация;

-разделение труда в управлении инновациями; оптимизация решений, координирующих и контролирующих функций.

Благодаря существенной поддержке и проводимым кардинальным реформам, текстильная и швейная индустрия вошла в число стратегически важных и динамично развивающихся отраслей национальной экономики. На сегодняшний

день в отрасли функционируют около 7 000 предприятий.

В соответствии с государственной инвестиционной программой на 2019 год, в индустрии предусмотрено освоение 250 млн. долл. прямых иностранных инвестиций. Реализация Государственной Стратегии предусматривает до 2023 года реализацию 170 важнейших инвестиционных проектов с освоением капитальных вложений в объеме 3,8 млрд. долларов. Уже к 2020 году мощности отечественных производителей позволят полностью перерабатывать урожай внутри республики, создавая высокую добавленную стоимость. К концу 2019 года показатели экспорта также значительно возрастут, превысив 2 млрд.долл США.

Литература:

1. Фетисов Г.Г. Закономерности и факторы размещения экономики / Г. Г. Фетисов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.elitarium.ru/factory_razmeshhenija_ekonomiki/.
2. Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries: Issues Paper for discussion at the Global Dialogue Forum on Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries [Электронный ресурс]. – Geneva: International Labour Organization, 2014.– Режим ступа:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf
3. Yepanchintseva S. E. State mechanism to ensure enterprise competitiveness in textile and clothing industries: Use of international experience for Kazakhstan /S. E. Yepanchintseva // Interdisciplinary Perspectives on Social – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ., 2014. – P. 129–136
4. Ngai E. T. Decision support and intelligent systems in the textile and apparel supply chain: An academic review of research articles / E. T. Ngai, S. Peng, P. Alexander, K. L. Moon // Expert Systems with Applications. – 2014. – Vol. 41, Iss.1.–P.81–91., Brousek N. Fertigung technischer Textilien und Hochleistungsgewebe mitProfinet und SPS / N. Brousek // Melliand Textilber. – 2013. – T. 94, No. 3. – S. 159–160.
5. Б.О.Турсунов /Перспективы развития текстильной промышленности в Узбекистане// Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». № 4, 2017г. 78-84сс.
6. Зарова, Е. В., & Турсунов, Б. О. (2019). Исследование эффективности использования производственной мощности на предприятиях текстильной промышленности Узбекистана на основе методов многомерного статистического анализа. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова*, 11(2), 25-35.
7. Турсунов, Б. О. (2017). Методы оценки экономической надежности текстильного предприятия в условиях рыночной экономики. In *Теория и практика организации промышленного производства. Эффективность организации и управления промышленными предприятиями: проблемы и пути решения* (pp. 139-144).
8. Турсунов, Б. О. (2021). ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

In *European Scientific Conference* (pp. 143-147).